

УДК 343.9

Дехтяр Богдан Сергійович –

аспірант

ПВНЗ «Європейський університет»

ORCID ID 0009-0008-6940-785X

Bohdan S. Dekhtyar –

postgraduate student

Private Higher Educational Institution “European University”

PHEI “European University”

(16B Akademika Vernadskoho Blvd, Kyiv, Ukraine, 03115)

ORCID ID 0009-0008-6940-785X

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження за рішенням слідчого судді

Стаття присвячена дослідженню застосування заходів забезпечення кримінального провадження за рішенням слідчого судді в кримінальному процесі України. Розглядаються основні аспекти правового регулювання цього процесу, а також роль слідчого судді в ухваленні рішень, що забезпечують належний хід кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, заборона на виїзд за межі країни, накладення обов'язків на підозрюваного чи обвинуваченого, є важливими для виконання завдань правосуддя, включаючи збереження доказів та забезпечення присутності особи на судових засіданнях.

У статті досліджено правову природу заходів забезпечення, їх відповідність міжнародним стандартам прав людини, а також визначено основні проблеми, що виникають при застосуванні таких заходів на практиці. Акцентується увага на питанні забезпечення балансу між необхідністю захисту правосуддя і правами учасників кримінального процесу. Зокрема, підкреслюється важливість забезпечення пропорційності та доцільності при ухваленні рішень слідчим суддею, а також значення цього інституту для дотримання принципу справедливості в кримінальному судочинстві.

Аналізується практика застосування заходів забезпечення кримінального провадження в Україні, а також пропонуються рекомендації щодо вдосконалення правозастосовної практики та розвитку законодавства в цій сфері. Підкреслюється необхідність чіткішого нормативного регулювання критеріїв застосування заходів забезпечення, а також розвитку єдиної судової практики для унеможливлення порушень прав учасників провадження.

Автор також звертає увагу на важливість міжнародної співпраці та порівняння досвіду інших країн, що дозволяє знайти найбільш ефективні підходи до забезпечення кримінального провадження. Загалом, стаття сприяє розвитку наукових уявлень про інститут слідчого судді та його роль у забезпеченні справедливості й ефективності кримінального процесу.

Зроблено висновок, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження за рішенням слідчого судді є необхідним інструментом для забезпечення правосуддя, але потребує подальшого вдосконалення законодавства, практики суддів та чіткішого регулювання критеріїв застосування таких заходів для гарантування прав учасників процесу.

Ключові слова: заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи, слідчий суддя, прокурор, засади.

B.S. Dekhtyar Application of Measures to Secure Criminal Proceedings by Decision of the Investigating Judge

The article is devoted to the study of the application of measures to secure criminal proceedings by decision of the investigating judge in the criminal process of Ukraine. The main aspects of the legal regulation of this process are considered, as well as the role of the investigating judge in making decisions that ensure the proper course of criminal proceedings. Measures to secure criminal proceedings, in particular, the seizure of property,

a ban on leaving the country, the imposition of obligations on the suspect or accused, are important for the fulfillment of the tasks of justice, including the preservation of evidence and ensuring the presence of a person at court hearings.

The article examines the legal nature of security measures, their compliance with international human rights standards, and also identifies the main problems that arise when applying such measures in practice. The emphasis is on the issue of ensuring a balance between the need to protect justice and the rights of participants in the criminal process. In particular, the importance of ensuring proportionality and expediency in the decision-making of the investigating judge is emphasized, as well as the significance of this institution for observing the principle of fairness in criminal proceedings.

The practice of applying measures to secure criminal proceedings in Ukraine is analyzed, and recommendations are offered for improving law enforcement practice and developing legislation in this area. The need for clearer regulatory regulation of the criteria for applying measures to secure proceedings, as well as the development of uniform judicial practice to prevent violations of the rights of participants in the proceedings, is emphasized. The author also draws attention to the importance of international cooperation and comparison of the experience of other countries, which allows finding the most effective approaches to securing criminal proceedings. In general, the article contributes to the development of scientific ideas about the institution of the investigating judge and his role in ensuring justice and efficiency of the criminal process.

It was concluded that the application of measures to ensure criminal proceedings by decision of the investigating judge is a necessary tool for ensuring justice, but requires further improvement of legislation, judicial practice, and clearer regulation of the criteria for applying such measures to guarantee the rights of participants in the process.

Keywords: *measures to ensure criminal proceedings, preventive measures, investigating judge, prosecutor, principles.*

Постановка проблеми. Забезпечення ефективності кримінального провадження є ключовим завданням кримінального процесуального законодавства. Одним із важливих механізмів, що сприяють досягненню цієї мети, є застосування заходів забезпечення кримінального провадження за рішенням слідчого судді. Вони спрямовані на недопущення ухилення підозрюваного або обвинуваченого від правосуддя, збереження доказів, а також запобігання в майбутньому вчиненню кримінальних правопорушень.

У той же самий час у практичній реалізації цих заходів виникає низка проблем. По-перше, існують труднощі у визначенні меж процесуальної доцільності та необхідності застосування таких заходів, що може призводити до порушення прав учасників провадження. По-друге, у практиці судів з'являються питання відносно обґрунтованості та пропорційності застосування заходів забезпечення, особливо коли вони стосуються обмеження конституційних прав особи, таких як право на свободу та особисту недоторканність або право власності.

Крім того, виклики створює й проблема неоднозначного тлумачення норм кримінального

процесуального законодавства, що регулюють підстави та порядок ухвалення рішень слідчим суддею. Наявність прогалин у законодавстві та різні підходи до застосування заходів забезпечення кримінального провадження роблять складнішою практику правозастосування.

Таким чином, вивчення питань, що пов'язані із застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження за рішенням слідчого судді, є актуальним як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Це сприятиме удосконаленню законодавства, узгодженню судової практики та посиленню гарантій захисту прав суб'єктів кримінального провадження.

Метою статті є всебічне дослідження питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження за рішенням слідчого судді та розробка рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у даній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження за рішенням слідчого судді є важливим напрямом досліджень у галузі кримінального процесуального права. У науковій літературі ця тема розглядається з точки зору забезпечення

балансу між ефективністю правосуддя та захистом прав і свобод учасників кримінального провадження.

Значний внесок у дослідження механізмів забезпечення кримінального провадження зробили такі українські науковці, як М. О. Белкін, В. В. Луценко, С. П. Погребняк, які аналізують юридичну природу та підстави застосування відповідних заходів. Зокрема, вчені наголошують на ролі слідчого судді у контролі за законністю обмежувальних заходів та їх співвідношенні з міжнародними стандартами прав людини.

Європейські вчені, такі як М. Стівенсон, А. Джексон, Т. Макбрайд, досліджують питання дотримання принципу пропорційності під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, особливо в межах рішень Європейського суду з прав людини. Науковці наголошують на необхідності чіткого обґрунтування судових рішень щодо запобіжних заходів, арешту майна та інших обмежувальних механізмів.

Також проблема функціонування інституту слідчого судді всебічно аналізується у працях міжнародних правників, зокрема Д. Крістенсона та Л. Гардінера, які порівнюють національні підходи до судового контролю за процесуальними примусовими заходами у США, Великій Британії та країнах ЄС.

Попри наявні наукові дослідження, проблематика заходів забезпечення кримінального провадження є відкритою для подальшого вивчення. Зокрема, актуальним є питання гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами, удосконалення правозастосовної практики та забезпечення єдності судової практики у даній галузі.

Невирішені раніше проблеми. Не зважаючи на наявність багатьох наукових досліджень у даній галузі, існує ряд питань, що потребують подальших наукових пошуків.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ч. 4 ст. 176 КПК України, запобіжні заходи можуть бути застосовані на стадії досудового розслідування слідчим суддею на підставі клопотання слідчого, що погоджене з прокурором, або за клопотанням прокурора. Те, що ухвалення даного рішення відноситься до виключної компетенції слідчого судді, вчені

обґрунтовують «високою цінністю прав і свобод людини, що потребує введення спеціальної процедури, яка містить гарантії, які унеможливають безпідставне обмеження цих прав під час кримінального провадження. Саме ця процедура утворює зміст окремого судового процесу щодо забезпечення судом законності обмеження конституційних прав і свобод людини під час досудового розслідування» [1, с. 220]. Складаючи алгоритм щодо призначення запобіжних заходів виключно судовою владою, «законодавець суттєво зрушився у напрямку приведення законодавства України відповідно до європейських стандартів, у якому повноваження застосовувати примусові заходи у кримінальному провадженні має лише суд. Цей стандарт обумовлений засадою змагальності у кримінальному провадженні, відповідно до якої застосування однією зі сторін примусових заходів щодо іншої є нелогічним» [2, с. 399].

В ч. 2 ст. 177 КПК наведено конкретну підставу для застосування запобіжного заходу, а саме: існування обґрунтованої підозри, яка підтверджує, що саме ця особа вчинила кримінальне правопорушення, а також існування ризиків, як визначають підстави, що підозрюваний може скоїти дії, визначені у частині 1 статті 177 КПК України.

Також, ч. 3 ст. 176 КПК України визначено, що слідчий суддя може відмовити у застосуванні запобіжного заходу у тому разі, коли слідчий або прокурор не зможуть довести, що обставини, викладені у клопотанні, є переконливими, що інший більш м'який запобіжний захід, визначений у ч. 1 ст. 176 КПК України, не здатний мінімізувати ризики, визначені слідчим. Погоджуємося з думкою І.В. Гловюка, який зазначає, що: «можна виділити ще один елемент підстави: наявність обставин, достатніх для переконання, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам» [3, с. 113].

Підозра у вчиненні кримінального правопорушення та окреслені ризики є лише оціночним поняттям слідчого, прокурора та слідчого судді. Всі факти мають бути побудовані на конкретних даних, що є в матеріалах кримінального провадження. О.В. Швидкова висловлює думку, з якою не можна погодитися: «обґрунтована підозра у вчиненні особою кримінального правопорушення» як одна

зі складових підстави для застосування запобіжного заходу збігається з поняттям «достатність доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення» як підстави для повідомлення про підозру» [4, с. 348].

При практичній реалізації не рідко виникають випадки, коли слідчі судді відмовляють у задоволенні клопотань щодо застосування запобіжних заходів по причині недостатніх аргументів щодо обґрунтування підозри. «Це розкривається не лише через оцінку фактичних даних, на яких вона ґрунтується, з точки зору їх допустимості та достатності, а й через аналіз способу вручення повідомлення особі про підозру» [5, с. 15].

Коли вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, крім тих ризиків, які визначені у ст. 177 КПК України, слідчий суддя, на основі представлених сторонами кримінального процесу матеріалів, повинен згідно зі статтею 178 КПК України здійснити сукупну оцінку всіх обставини, а саме: переконливість доказових матеріалів щодо вчинення особою кримінального правопорушення; ступінь тяжкості відповідальності, яка передбачена нормою кримінального законодавства у випадку визнання підозрюваного винним у вчиненні даного кримінального правопорушення; вік підозрюваного; соціальну характеристику підозрюваного, а також факт наявності осіб, що перебувають на його утриманні; працевлаштування чи навчання підозрюваного; майнове становище; існування судимостей; наявність відкритого іншого кримінального провадження; наявність та обсяг майнових збитків, завданих діями підозрюваного, а також значимість доказових матеріалів, що це підтверджують.

Ці всі обставини не є вичерпними і можуть бути іншими залежно від обставин конкретного кримінального провадження. Ці всі роз'яснення здійснені пунктом 10 Інформаційного листа ВССУ від 4 квітня 2013 р. № 511-550/0/4-13 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» [6, с. 157].

Це дає можливість законодавцю індивідуалізувати питання застосування запобіжних заходів, тобто слідчий суддя має право взяти до уваги будь-які інші обставини, що характеризують підозрюваного, коли обирає певний запобіжний захід для особи. Для прикладу, коли особа сприяє розкриттю кримінального правопорушення, вживає заходів щодо того, щоб відшкодувати шкоду, яка була завдана потерпілому та будь-інші обставини пом'якшувального характеру можуть сприяти застосуванню більш м'якого запобіжного заходу [7, с. 96].

Л.М. Бабиш висловлює позицію, що для збільшення дієвості мети застосування запобіжних заходів, ст. 186 КПК України варто доповнити ч. 2 наступним чином: «У випадках, коли запобіжний захід обирається щодо підозрюваного (обвинуваченого), який перебуває на свободі, слідчий суддя зобов'язаний негайно розглянути клопотання слідчого або прокурора про застосування запобіжного заходу» [8, с. 14].

Ми не підтримуємо дану позицію. У ч. 1 ст. 187 КПК України зазначено, що при надходженні клопотання до суду слідчий суддя повинен визначити час судового розгляду та здійснити виклик підозрюваного. Згідно з ч. 8 ст. 135 КПК України, підозрюваний має отримати повістку чи бути повідомленим іншим чином у термін не пізніше ніж за три дні до дати прибуття за викликом. По цій причині слідчий суддя не може невідкладно розглядати клопотання щодо застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, який не перебуває під вартою.

У практичній роботі нерідко виникають випадки, коли клопотання про застосування взяття під варту суд отримує саме перед закінченням визначеного законом терміну, що є перешкодою для слідчих суддів детально дослідити матеріали та перевірити, чи є підстави для застосування даного запобіжного заходу [9, с. 157].

При розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу участь захисника не визначена обов'язковою, крім тих випадків, які окреслені у ч. 1 ст. 49, ст. 52 КПК України. Такий підхід став причиною наукової критики. Переважна більшість з них дійшли єдиної думки, що для забезпечення засади змагальності, зважаючи на участь прокурора у

судовому розгляді, адвокат повинен бути присутнім на ньому обов'язково [10, с. 42].

Цю аргументацію варто підтримати. Ми вважаємо, що ч. 1 ст. 193 КПК України варто доповнити положенням, яке передбачатиме обов'язкову участь адвоката при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу такого як тримання під вартою. Такі ж самі доповнення необхідні до ч. 2 ст. 52 КПК України.

Щоб забезпечити розгляд клопотання, слідчий суддя згідно з ч. 3 ст. 187 КПК України має право, ухвалити рішення щодо приводу підозрюваного у тому разі, якщо він не з'явився у судове засідання за судовим викликом, в якому розглядається клопотання про обрання запобіжного заходу - застави, домашнього арешту чи тримання під вартою. Якщо привід не був реалізований, слідчий суддя має право ухвалити рішення про затримання підозрюваного з метою здійснення його приводу.

Проте у законі міститься виключення щодо обов'язкової присутності підозрюваного під час судового розгляду.

Висновок. Отож, розглянувши обрану тему, ми дійшли наступних висновків.

1. Заходи забезпечення кримінального провадження є важливими інструментами для досягнення цілей правосуддя, зокрема для забезпечення належного ходу кримінального процесу, запобігання ухиленню від правосуддя, збереження доказів та уникнення подальших правопорушень. Рішення слідчого судді є необхідною умовою для застосування таких заходів, що забезпечує контроль за їх обґрунтованістю та пропорційністю.

2. Слідчий суддя відіграє ключову роль у правозастосовній практиці, забезпечуючи незалежний та об'єктивний контроль за рішеннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Важливим є дотримання засад справедливості, законності та пропорційності під час розгляду таких заяв.

3. На практиці виникають труднощі в оцінці доцільності та пропорційності застосування таких заходів, що нерідко може призводити до порушення прав учасників кримінального провадження. Однією з основних проблем є відсутність єдиної судової практики та чіткого нормативного регулювання щодо критеріїв застосування таких заходів.

Список використаних джерел:

1. Groshewiy Yu.M., Shilo O.G. Підстави обрання запобіжних заходів за новим КПК України. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2013. №1. С.220-226.
2. Loboiko L.M. Загальні правила застосування запобіжних заходів за новим КПК України. *Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики*: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В.Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). Одеса: Фенікс, 2012. С.399-401.
3. Glovuk I.V. Предмет доказування при розгляді слідчим суддею клопотання про застосування запобіжного заходу. *Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка)*: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м. Київ. Х. Видавець Строков Д.В., 2013. С.113-114.
4. Shvidkova O.V. Обґрунтована підозра як підстава для застосування запобіжних заходів. *Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка)*: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м. Київ. Х. Видавець Строков Д.В., 2013. С.347-348.
5. Komarnitska O. Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням у випадку нікчемності повідомлення особі про підозру. *Юридичний вісник України*. 2017. №3. С.14-15.
6. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 425 квітня 2013 р. №511-550/0/4-13. Кримінальний процесуальний кодекс України: коментарі, роз'яснення, документи. К.: Юрінком Інтер, 2013. С.157-174.

7. Мироненко О. Вплив спеціальних умов застосування та обставин, які при цьому враховуються, на обрання запобіжного заходу. *Публічне право*. 2014. №2. С.89-97.
8. Бабіч Л.М. Застава як вид запобіжного заходу у кримінальному судочинстві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. К., 2014. 19 с.
9. Макаренко І.С. Діяльність слідчого судді під час обрання запобіжних заходів. *Право і суспільство*. 2013. №5. С.155-160.
10. Дядечко К.І. Участь захисника при обранні запобіжного заходу взяття під варту. *Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження*: матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листоп. 2011 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. С. 40-42.

References:

1. Hroshevyi Yu.M., Shylo O.H. Pidstavy obrannia zapobizhnykh zakhodiv za novym KPK Ukrainy. *Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*. 2013. №1. S.220-226.
2. Loboiko L.M. Zahalni pravyla zastosuvannia zapobizhnykh zakhodiv za novym KPK Ukrainy. *Aktualni problemy kryminalnogo prava, protsesu ta kryminalistyky: Materialy IV mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoї 95-richchiu z dnia narodzhennia profesora M.V.Saltevskoho (m. Odesa, 2 lystopada 2012 roku)*. Odesa: Feniks, 2012. S.399-401.
3. Hloviuk I.V. Predmet dokazuvannia pry rozghliadi slidchym suddeiu klopotannia pro zastosuvannia zapobizhnoho zakhodu. *Dokazy i dokazuvannia za novym Kryminalnym protsesualnym kodeksom Ukrainy (do 75-richchia z dnia narodzhennia doktora yurydychnykh nauk, profesora Mykhaila Makarovycha Mykheienka)*: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 6-7 hrudnia 2012 r., m. Kyiv. Kh. Vydavets Strokov D.V., 2013. S.113-114.
4. Shvydkova O.V. Obhruntovana pidozra yak pidstava dlia zastosuvannia zapobizhnykh zakhodiv. *Dokazy i dokazuvannia za novym Kryminalnym protsesualnym kodeksom Ukrainy (do 75-richchia z dnia narodzhennia doktora yurydychnykh nauk, profesora Mykhaila Makarovycha Mykheienka)*: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 6-7 hrudnia 2012 r., m. Kyiv. Kh. Vydavets Strokov D.V., 2013. S.347-348.
5. Komarnytska O. Protsesualne kerivnytstvo prokurorom dosudovym rozsliduvanniam u vypadku nikchemnosti povidomlennia osobi pro pidozru. *Yurydychnyi visnyk Ukrainy*. 2017. №3. S.14-15.
6. Pro deiaki pytannia poriadku zastosuvannia zapobizhnykh zakhodiv pid chas dosudovoho rozsliduvannia ta sudovoho provadzhennia vidpovidno do Kryminalnogo protsesualnogo kodeksu Ukrainy: Informatsiinyi lyst Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 4 425 kvitnia 2013 r. №511-550/0/4-13. *Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: komentari, roz'iasnennia, dokumenty*. К.: Yurinkom Inter, 2013. S.157-174.
7. Myronenko O. Vplyv spetsialnykh umov zastosuvannia ta obstavyn, yaki pry tsomu vrakhovuiutsia, na obrannia zapobizhnoho zakhodu. *Publichne pravo*. 2014. №2. S.89-97.
8. Babich L.M. Zastava yak vyd zapobizhnoho zakhodu u kryminalnomu sudochynstvi Ukrainy: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. К., 2014. 19 s.
9. Makarenko I.S. Diialnist slidchoho suddi pid chas obrannia zapobizhnykh zakhodiv. *Pravo i suspilstvo*. 2013. №5. S.155-160.
10. Diadechko K.I. Uchast zakhysnyka pry obranni zapobizhnoho zakhodu vziattia pid vartu. *Problemy zastosuvannia zakhodiv kryminalno-protsesualnogo prymusu pid chas dosudovoho provadzhennia*: materialy kruhloho stolu (Dnipropetrovsk, 22 lystop. 2011 r.). Dnipropetrovsk: Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, 2012. S. 40-42.